

KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENERAPKAN STRATEGI PEMBELAJARAN TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 WUNDULAKO

Aulia Lukman

Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: aulialukman74@gmail.com

Abstrak

Guru Pendidikan Agama Islam sebagai seorang pendidik tidak hanya terbatas pada penyampaian materi atau pengetahuan agama saja kepada peserta didik, tetapi guru Pendidikan Agama Islam juga bertanggungjawab untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya. Agar hasil yang didapatkan oleh peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkat dan mencapai hasil yang baik. Dengan pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan materi ajar dari guru Pendidikan Agama Islam tentunya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah kreativitas guru Pendidikan agama Islam dalam penggunaan strategi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Wundulako.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik dikategorikan baik, nilai peserta didik rata-rata mendapatkan nilai antara 75-90 sesuai dengan standar nilai KKM yaitu 75. Hal ini merupakan efek dari kreativitas penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat serta bervariasi oleh guru Pendidikan Agama Islam, sehingga materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Kata Kunci : Guru Pendidikan Agama Islam, Kreativitas, Strategi dan Hasil Pembelajaran.

Abstract

Islamic Religious Education teachers as educators are not only limited to delivering religious material or knowledge to students, but Islamic Religious Education teachers are also responsible for guiding and directing students in improving their learning outcomes. So that the results obtained by students in Islamic Religious Education lessons can increase and achieve good results. By choosing the right strategy in accordance with the teaching materials from Islamic Religious Education teachers, it can certainly improve the learning outcomes of their students. The purpose of the study was to determine whether the creativity of Islamic religious education teachers in the use of learning strategies could improve student learning outcomes at SMA Negeri 1 Wundulako.

The results showed that the learning outcomes of students were categorized as good, the average value of students was between 75-90 in accordance with the standard KKM score of 75. This is the effect of creativity in the use of appropriate and appropriate learning strategies and varies by religious education teachers. Islam, so that the subject matter can be well received by students and get satisfactory results.

Keywords: *Islamic Religious Education Teachers, Creativity, Strategies and Learning Outcomes.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Datangnya Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., diyakini memiliki peran yang begitu penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna dan bermartabat, sehingga menjadi sebuah tugas bagi setiap manusia yang diutus sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap individu, dan jalur untuk proses penanaman nilai-nilai keagamaan tersebut tentunya dapat dilalui melalui pendidikan baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Proses penanaman nilai-nilai keagamaan tersebut salah satunya bisa didapatkan melalui bangku sekolah. Di negara Indonesia, pendidikan nasional juga tak pernah lepas dari penanaman nilai-nilai keagamaan terhadap peserta didik yang merupakan suatu keharusan.

Hal ini tertuang dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah diamanatkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yakni “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹

Untuk mengasah potensi spiritual peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlakul karimah dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pendidikan agama, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan yang optimal yakni berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.²

Sedangkan guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai seorang guru memang wajib dan sangat perlu untuk selalu menciptakan hal yang baru dalam proses mengajarnya. Serta selalu dapat meningkatkan ketekunan juga kerajinan agar peserta didik tidak merasa suntuk dengan mata pelajaran yang dibawakan oleh sang guru.

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*, (Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7.

² Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran*, (Cet. XI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 11.

Guru merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar peserta didik, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar.

Peran guru dalam mengembangkan potensi intelektual peserta didik harus menuntut aktivitas dan kreativitas dalam membentuk kompetensi pribadi peserta didik. Oleh karenanya, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik, agar mereka mampu menjadi eksekutor materi ajar dan mitra belajar bagi gurunya. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengembangkan potensi intelektual peserta didik perlu membangun karakter guru yang kreatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Kegiatan mengajar tidak dapat dilepaskan dari belajar, sebab keduanya merupakan dua sisi dari sebuah mata uang. Mengajar merupakan suatu upaya yang dilakukan guru agar siswa belajar.³

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajiannya.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Strategi Pembelajaran terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 1 Wundulako?”

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan strategi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Wundulako.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna bagi guru Pendidikan Agama Islam sebagai acuan untuk terus berinovasi dalam menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas.
2. Bagi sekolah agar dapat dijadikan bahan masukan bagi perbaikan dan peningkatan sistem pelaksanaan PAI dengan memaknai berbagai strategi pembelajaran.

Kajian Teori

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda. Sedemikian beragam definisi itu, sehingga pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya – “*creativity is a matter of definition*”. Tidak ada satu definisi pun yang dianggap dapat

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Perkembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Cet. VII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131

⁴ Roestiyah N.K., *Strategi Belajar Mengajar*, (Cet. VIII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 1.

mewakili pemahaman yang beragam tentang kreativitas. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. *Pertama*, sebagai suatu “konstruk hipotesis”, kreativitas merupakan ranah psikologis yang kompleks dan multidimensional, yang mengundang berbagai tafsiran yang beragam. *Kedua*, definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan yang berbeda-beda, tergantung dasar teori yang menjadi acuan pembuat definisi.⁵

Guru yang professional adalah guru yang benar-benar menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran beserta disiplin ilmu. Dan juga seorang guru harus dapat memahami dan menghayati karakteristik setiap peserta didik yang di binanya, sebab setiap individu pada dasarnya tidak ada yang sama, terlebih jika dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi banyak dampak serta nilai-nilai budaya khususnya masyarakat Indonesia yang sarat akan budaya. Hal tersebut dapat memengaruhi gambaran pada lulusan suatu sekolah yang diharapkan. Olehnya, guru sangat diharapkan memiliki perilaku yang dapat dijadikan patokan bagi peserta didiknya dan sigap dalam mengantisipasi perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang.

Jabatan guru mendapat penghargaan tinggi oleh masyarakat, sebab guru adalah seseorang yang dapat mentransfer ide serta gagasan melalui bidang studi yang diajarkannya, oleh karenanya guru yang baik adalah guru yang dapat menelaah dan menguasai pekerjaannya melebihi pekerjaan yang lain. Guru dituntut harus senantiasa mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkannya dan mengelola seluruh proses kegiatan belajar secara efektif dan efisien.

2. Ciri-ciri Kreativitas

Ciri-ciri kreativitas meliputi ciri-ciri aptitude ialah ciri-ciri yang berhubungan dengan kognisi, dengan proses berfikir. Sedangkan ciri-ciri non aptitude ialah ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan. Kedua jenis kreativitas itu diperlukan agar perilaku kreativitas dapat terwujud.

Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif (*aptitude*) terdapat lima sifat yaitu: *pertama*, berpikir lancar (*fluency of thinking*), adalah kemampuan untuk dapat menghasilkan banyak gagasan atau ide. Dalam hal ini yang diperlukan kuantitas bukan kualitas. *Kedua*, berpikir luwes (*fleksibel*), yaitu kemampuan untuk memproduksi gagasan, jawaban dari sudut pandang yang berbeda-beda. *Ketiga*, berpikir original, yaitu mampu melahirkan ungkapan baru, membuat kombinasi yang tidak lazim. *Keempat*, keterampilan merinci (*elaboration*), yaitu mengembangkan suatu gagasan atau merinci detail-detail dari suatu gagasan sehingga menjadi menarik. *Kelima*, keterampilan menilai (*mengevaluasi*), yaitu meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda, menentukan patokan nilai tersendiri.⁶

Sedangkan ciri-ciri efektif (*non aptitude*), diantaranya: *pertama*, rasa ingin tahu, yaitu selalu mendorong untuk mengetahui lebih banyak, mengajukan banyak pertanyaan. *Kedua*, bersifat imajinatif, yaitu mampu membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi. *Ketiga*,

⁵ Dedi Supriyadi, *Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek*, (Cet. V; Bandung: CV Alfabeta, 2001), h. 6.

⁶ Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, Petunjuk Bagi Para Guru dan Orang Tua*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 88-90.

merasa tertantang oleh kemajemukan, yaitu terdorong untuk mengatasi masalah yang sulit, tertantang oleh situasi yang rumit. *Keempat*, berani mengambil resiko, yakni berani memberikan jawaban meskipun belum tentu benar. *Kelima*, sifat menghargai, yaitu menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup, menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang.⁷

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Rogers, sebagaimana dikutip oleh Fuad Nashori dan Rahmi Diana Mucharam, faktor internal yang mendukung berkembangnya kreativitas adalah keterbukaan seseorang terhadap pengalaman sekitarnya, kemampuan mengevaluasi hasil yang diciptakan dan kemampuan untuk menggunakan elemen dan konsep yang telah ada. Di samping itu faktor kepribadian juga mendukung tumbuh kembangnya kreativitas seseorang, salah satunya adalah kreativitas.⁸ Ciri-cirinya adalah kepercayaan diri, kebebasan berekspresi secara jujur, tegas dan terbuka tanpa mengecilkan dan mengesampingkan arti orang lain dan berani bertanggung jawab.

Sementara faktor eksternal lingkungan yang mendukung berkembangnya kreativitas adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis.⁹

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi suatu kreativitas yakni faktor internal yang meliputi aspek kognitif seperti kecerdasan dan aspek non kognitif seperti sikap, motivasi, nilai, spiritualitas dan ciri kepribadian yang lain. Sedangkan faktor eksternal diantaranya kebudayaan dan interaksi dengan lingkungan.

4. Pengertian Strategi Pembelajaran

Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.¹⁰ Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Misalnya seorang manager atau pemimpin perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar peserta didik mendapat prestasi yang terbaik.

Strategi juga terkadang berarti langkah atau acuan yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkannya, agar peserta didik dapat mencapainya dengan mudah maka seorang guru menerapkan beberapa taktik untuk memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut.

⁷ *Ibid.*, h. 91.

⁸ Fuad Nashori dan Rahmi Diana Mucharam, *op.cit*, h. 57.

⁹ *Ibid.*, h. 58

¹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 125.

Pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan. Banyak tujuan pembelajaran telah dirumuskan oleh para ahli. Semuanya menuju idealisasi pembelajaran. Guru yang professional harus mampu mewujudkan atau paling tidak mendekati praktik pembelajaran yang ideal. Tujuan pembelajaran yang ideal adalah agar murid mampu mewujudkan perilaku belajar yang efektif.¹¹

Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.¹²

Strategi merupakan langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan perenungan yang mendalam berdasarkan teori dan pengalaman tertentu. Strategi pembelajaran juga menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar peserta didik.

5. Macam-macam Strategi Pembelajaran

Adapun macam-macam strategi pembelajaran ialah sebagai berikut:

a. Strategi Pembelajaran Eskpositori

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

b. Strategi Pembelajaran Inkuiri

Strategi pembelajaran inkuiri (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan peserta didik.

c. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari SPBM. Pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. SPBM tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui SPBM peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi.

Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka kita tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-

¹¹ Suyono dan Hariyanto, *op. cit.* h. 209.

¹² Wina Sanjaya, *op. cit.* h. 126.

tahapan tertentu; sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas.

d. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir

Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan.

e. Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK)

Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (*heterogen*). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (*reward*), jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan.

f. Strategi Pembelajaran Kontekstual

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

g. Strategi Pembelajaran Nilai dan Sikap (Afektif)

Aktivitas belajar afektif membantu peserta didik untuk menguji perasaan, nilai, dan sikap-sikapnya. Bahkan kebanyakan toipk teknis meliputi belajar afektif.¹³

Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai (*value*), yang sulit diukur, oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dalam batas tertentu memang afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi menilai perubahan sikap sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sikap anak itu baik, misalnya dilihat dari kebiasaan berbahasa atau sopan santun yang bersangkutan, sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru. Mungkin sikap itu termasuk oleh kebiasaan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran memiliki berbagai macam model atau bentuk yang dimana kesemuanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hal tersebut tentu dapat membuat guru (pendidik) lebih mudah memilih strategi apa yang akan digunakan dan diterapkan di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung dan disesuaikan dengan materi ajar yang dibawakan.

6. Peranan dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam

¹³ Mel Silberman, *Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 198.

¹⁴ Wina Sanjaya, *op.cit*, h. 179-274.

Guru merupakan unsur manusiawi dalam Pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak gampang untuk menuntut guru lebih profesional, karena semuanya terpulang dari sikap mental guru. Guru yang profesional lebih megedepankan kualitas pengajaran daripada materiil oriented. Kualitas kerja lebih diutamakan daripada mengambil mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya.¹⁵

Terkait dengan sejumlah sandangan yang mau tidak mau harus diterima guru, sebagai guru profesional yang efektif dan guru yang unggul (*the excellence teacher*) banyak teori yang telah dipaparkan oleh para pakar Pendidikan. Misalnya, Gage dan Berliner melihat ada tiga fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana (*planner*), pelaksana dan pengelola (*organizer*) dan penilai (*evaluator*). Sementara itu, Abin Syamsuddin Makmur dalam kaitan dengan Pendidikan sebagai media dan wahana transfer sistem nilai berpendapat bahwa ada lima peran dan fungsi guru, yaitu sebagai *konservator* (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma-norma kedewasaan, *inovator* (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan, sebagai *transmitor* (penerus) sistem nilai tersebut kepada peserta didik, *transformator* (penerjemah) sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilaku, melalui proses interaksinya dengan peserta didik, serta *organisator* (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses transformasi sistem nilai.¹⁶

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan seorang guru.

Masih ingatkah kita, ketika masih duduk di bangku SD, guru-lah yang pertama kali membantu kita memegang pensil untuk menulis dengan benar. Guru pula yang memberi dorongan agar peserta didik berani berbuat benar, dan membiasakan mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya.

Betapa besar jasa guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna meyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa.¹⁷

Guru menghabiskan banyak waktu merencanakan pembelajaran dan memastikan bahwa program mengajar telah disusun dengan baik. Namun, penting untuk tetap berfokus pada pembelajaran anak dan sekaligus pada pengajaran. Fokus ini perlu dipertimbangkan pada penyiapan materi.¹⁸

Sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik, dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 185.

¹⁶ Suyono dan Hariyanto, *op. cit.* h. 187.

¹⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 35-36.

¹⁸ Gavin Reid, *Memotivasi Siswa di Kelas Gagasan dan Strategi*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 30.

masalah. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, sebagai berikut:

- a. Membuat ilustrasi
- b. Mendefinisikan
- c. Menganalisis
- d. Mensintesis
- e. Bertanya
- f. Merespon
- g. Mendengarkan
- h. Menciptakan kepercayaan
- i. Memberikan pandangan yang bervariasi
- j. Menyediakan media untuk mengkaji materi
- k. Menyesuaikan metode pembelajaran
- l. Memberikan nada perasaan

Peranan dan fungsi guru Pendidikan Agama Islam tentunya bukan hanya sekedar mengajar pelajaran Agama Islam saja, namun dituntut untuk memberikan contoh yang positif, baik sikap maupun perilakunya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi contoh bagi para muridnya. Guru tidak hanya sebatas mengajar di dalam kelas, tetapi juga sebagai orang tua kedua bagi peserta didik. Untuk itu seorang guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam hendaklah senantiasa menanamkan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama kepada peserta didik.

Sehingga peserta didik dapat menjadikan gurunya sebagai *role model* dalam kehidupannya. Dan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas spiritual dan memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab pencapaian utama yang diinginkan oleh seorang guru terhadap muridnya ialah menjadikan muridnya menjadi insan kamil.

Dengan demikian, akan membawa dampak yang sangat positif bagi setiap sendi kehidupan, bukan hanya pada lembaga yang menaunginya, tetapi juga bagi kehidupan bangsa apabila seorang guru Pendidikan Agama Islam berhasil dalam menjalankan peranannya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri, meneliti secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dengan maksud memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan ataupun kelompok yang terlibat di dalamnya.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, pencatatan, lapangan, wawancara, dan dokumen resmi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kreativitas guru PAI dalam penggunaan strategi pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.

Adapun penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Wundulako Kecamatan Wundulako. Alasan memilih SMA Negeri 1 Wundulako sebagai lokasi penelitian adalah karena hasil observasi awal peneliti mendapat informasi bahwa guru Pendidikan Agama Islam pada

sekolah tersebut dianggap cukup kreatif dalam menerapkan strategi pembelajaran. Untuk itu peneliti merasa layak untuk meneliti di sekolah tersebut.

Data ialah keterangan yang benar dan nyata. Data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen sekolah, dan pernyataan para informan melalui pedoman wawancara dimana peneliti mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada informan guna untuk dianalisis lebih lanjut.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan informan yakni guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik, melalui pedoman wawancara yang telah dirumuskan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, dokumentasi dari sekolah dan arsip-arsip sekolah.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Sekolah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kepala sekolah mengetahui strategi yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di dalam proses belajar mengajar.
- b. Guru PAI, tujuannya agar memperoleh data tentang kreativitas dalam penggunaan strategi pembelajaran di dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- c. Peserta Didik, tujuannya memperoleh informasi tentang motivasi dan minat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati dan melihat keadaan serta kondisi yang terjadi berhubungan oleh guru-guru disekolah tersebut. Sasaran utama dalam kegiatan pengamatan ini adalah guru-guru yang sedang melakukan aktivitas pengajaran.

b. Wawancara (*Interview*)

Peneliti menggunakan teknik ini dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data yang dikerjakan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian dan peneliti gunakan untuk mendapatkan kepastian data.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencari data atau informasi yang telah dicatat kemudian disimpan dalam bentuk dokumen.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif deskriptif pengelolaan data kualitatif adalah suatu teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis berdasarkan uraian kata-kata atau bahasa. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan berdasarkan kepada jenis data yang diperoleh selama dilapangan. Untuk jenis data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dilakukan dengan mengacu kepada pedoman observasi dan wawancara yang akan dikembangkan. Proses analisis data dari hasil observasi

dan wawancara ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak terjadi kesalahan yang disebabkan oleh adanya data yang tercecer, dengan demikian maka akan diperoleh hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien dan mengena pada tujuan yang diharapkan. Selain menerapkan strategi, guru juga harus menguasai materi yang akan dibawakan dan memahaminya agar strategi yang digunakan sesuai dan tepat sasaran.

Strategi pembelajaran merupakan siasat dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung karena sifatnya yang masih berupa konsep, sehingga harus diimplementasikan dengan metode pembelajaran.

Strategi pembelajaran juga merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal. Strategi ini juga sebagai bentuk kegiatan guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Wundulako, maka didapatkan data mengenai strategi yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam ialah sebagai berikut:

a. Strategi Pembelajaran Eskpositori

Strategi pembelajaran ekspositori yang digunakan guru Pendidikan Agama Islam merupakan strategi mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui penuturan kata secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok peserta didik. Guru Pendidikan Agama Islam biasanya memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dan strategi ini memiliki persamaan dengan metode ceramah, karena sama-sama mengandalkan lisan dan kata-kata sebagai alat untuk menyampaikan materi ajar.

Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Melalui strategi ini selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan guru tentang suatu materi pelajaran, sekaligus dapat melihat atau mengobservasi. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang besar.

Karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti bertutur, dan kemampuan mengelola kelas.

b. Strategi Pembelajaran Inkuiri

Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi inkuiri memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai gaya belajar mereka.

Strategi inkuiri dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar karena mendasarkan pada perubahan akibat pengalaman. Keuntungan lainnya adalah dapat melayani kebutuhan belajar siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata.

Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya perlu waktu yang panjang, sehingga sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur kebiasaan dalam belajar peserta didik.

c. Strategi Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di dalam membentuk suatu kelompok, maka guru harus membaginya dengan adil, dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan gender, sosio-agama maupun perbedaan kemampuan akademik.

Serta dapat membantu peserta didik untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.

Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Strategi ini pun merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan *time management*, dan sikap positif terhadap sekolah.

Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran kooperatif juga memiliki kelemahan yaitu untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh peserta didik yang mempunyai kelebihan akan merasa terhambat oleh peserta didik yang mempunyai kemampuan yang kurang, akibatnya keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok.

d. Strategi Pembelajaran Nilai dan Sikap (Afektif)

Pembentukan dan pengembangan sikap serta moral seorang siswa melalui pendidikan agama di sekolah menjadi sangat penting. Sebab dasar agama untuk membentuk pribadi yang agamis merupakan kebutuhan rohaniah dan juga kebutuhan akademis melalui ilmu pengetahuan. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang.

Selain itu, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan keberhasilan pembentukan kognisi dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Setiap strategi yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Wundulako sudah baik dan cukup kreatif, sebab telah menggunakan beragam strategi dalam mengajar. Tidak hanya berpatokan pada satu strategi saja, dan memadukannya dengan beberapa metode pembelajaran yang

cukup menarik, sehingga membangkitkan minat dan motivasi peserta didik untuk lebih giat belajar.

Pada hakikatnya, tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar yang berupa usaha untuk memanusiakan manusia melalui mata pelajaran yang dibina. Guru Pendidikan Agama Islam dalam hal ini memberikan pelajaran, mendidik sekaligus menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Seyogianya untuk membuat peserta didik tidak merasa suntuk dengan pelajaran agama, yang dimana kebanyakan peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu membosankan, karena selalunya dibawakan dengan metode ceramah yang membuat peserta didik merasa jenuh.

Pemberian teknik penyajian yang tepat sasaran oleh para guru dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, selain itu menambah semangat dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Di dalam memilih strategi pembelajaran guru tidak serta merta begitu saja menerapkannya pada saat mengajar di depan kelas, guru terlebih dahulu harus memahami isi materi yang akan di bawakan. Agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan antara guru dan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung.

Setelah melakukan perencanaan yang matang, dimana guru telah memahami materi ajar yang akan dibawakan dan memilih strategi yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan materi ajar, guru hendaknya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada peserta didik, agar proses pembelajaran berjalan kondusif dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian halnya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Wundulako, yakni mempersiapkan perencanaan yang matang, menyiapkan perangkat pembelajaran, memahami materi pelajaran yang dibawakan dan memilih strategi yang sesuai dengan bahan pelajaran.

Seseorang yang melakukan aktivitas belajar akan memperoleh perubahan pada dirinya, dengan kepemilikan pengalaman baru. Maka individu tersebut dapat dikatakan telah belajar. Namun perubahan yang terjadi diakibatkan oleh proses belajar adalah perubahan yang bersentuhan dengan aspek kejiwaan dan mempengaruhi tingkah laku. Dalam keseluruhan proses Pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Hasil belajar adalah semua perubahan di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik dan mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah laku.

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di dalam kelas. Proses belajar mengajar ini dilakukan oleh guru sehingga mencapai tujuan akhir dari pembelajaran, serta hasil belajar dari peserta didik. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemudian penilaian hasil yang sudah dicapai oleh peserta didik dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu. Hasil belajar ini dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi maupun ulangan harian yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang

akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar atau nilai dari guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Wundulako, sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai rata-rata yang cukup baik. Hal ini dikarenakan efek dari strategi guru Pendidikan Agama Islam yang sangat baik pula, hal tersebut tentunya sangat bernilai positif terhadap hasil belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, 2013. *Psikologi Belajar*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2011. *Psikologi Belajar*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Majid, Abdul, 2016. *Belajar dan Pembelajaran*, Cet. XI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E, 2013. *Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, Utami, 1992. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah Petunjuk bagi Para Guru dan Orang Tua*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Murniati, Endyah, 2012. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Kreatif*, Yogyakarta: PT Insan Madani
- Musrofi, M, 2010. *Melesatkan Prestasi Akademik Siswa*, Cet. I; Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Nashori, Fuad dan Rahmi Diana Mucharam, 2002. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- N.K., Roestiyah, 2012. *Strategi Belajar Mengajar*, Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta.
- Reid, Gavin, 2009. *Memotivasi Siswa di Kelas Gagasan dan Strategi*, Jakarta: PT Indeks
- Sanjaya, Wina, 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Silberman, Mel, 2009. *Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIV; Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyadi, 2013. *Strategi Belajar dan Mengajar*, Cet. I; Yogyakarta: Jaya Ilmu.
- Supriyadi, Dedi, 2001. *Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek*, Cet. V; Bandung: CV. Alfabeta.

Suyono dan Hariyanto, 2016. *Belajar dan Pembelajaran*, Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syaodih Sukmadinata, Nana, 2005. *Perkembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Yonny, Acep, 2012. *Cara Cerdas Membangkitkan Semangat Belajar Siswa*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama